

Cenário da Radioterapia no Brasil, antes, durante e depois da pandemia de COVID-19

Evelyn Lemos de Oliveira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de
Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-6772-6584

Victor Luiz Mendes Ribeiro
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0006-9271-6998

Thays Maria Pereira Machado
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de
Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1612-7810

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de
Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9152-7972

Monique França e Silva
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-6305-9526

Ana Paula Perini
Instituto de Física
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de
Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

Resumo— Este trabalho tem como finalidade analisar o panorama da radioterapia no Brasil, a quantidade de tratamento, antes, em 2019, durante, em 2020 e 2021, e depois da pandemia de COVID 19, em 2022. Para isso, foi feita uma revisão utilizando as plataformas e dados do Ministério da Saúde, Departamento de Tecnologia da Informação do Sistema único de Saúde (DATASUS). Foram coletadas as quantidades de tratamentos nos anos de 2019 a 2022 no Brasil e em cada região do país. Também, foram adquiridos os dados da quantidade de tratamento de diferentes tipos de radioterapia durante os anos citados. Os resultados mostraram que o número de tratamentos radioterápicos em 2020 reduziu de forma significativa em 97%, comparado a quantidade de tratamentos em 2019, devido a pandemia de COVID-19, e com o passar dos anos, em 2021 e 2022, este número obteve um aumento de 4%. Notou-se, também, que mesmo com a pandemia, o número de tratamentos de radioterapia de mama e próstata não diminuíram, sendo os tratamentos com maior quantidade de realizações no Brasil.

Palavras Chaves— radioterapia, COVID-19, Brasil, oncologia, câncer.

Abstract— This work aims to analyze the radiotherapy panorama in Brazil, the amount of treatment, before, in 2019, during, in 2020 and 2021, and after the COVID 19 pandemic, in 2022. For this, a review was carried out using the platforms and data from the Ministry of Health, Department of Information Technology of the Unified Health System (DATASUS). The amounts of treatments were collected from 2019 to 2022 in Brazil and in each region of the country. Data on the amount of treatment of different types of radiotherapy during the mentioned years were also acquired. The results showed that the number of radiotherapy treatments in 2020 significantly reduced by 97% compared to the number of treatments in 2019 due to the COVID-19 pandemic, and over the years, in 2021 and 2022, this number increased by 4%. It was also noted that even with the pandemic, the number of breast and prostate radiotherapy treatments did not decrease, being the treatments with the highest number of achievements in Brazil.

Keywords — radiotherapy, COVID-19, Brazil, oncology, cancer.

I. Introdução

O câncer é uma doença em que as células de uma determinada região do corpo começam a crescer e se

reproduzir de modo descontrolado, gerando tumores que acometem os tecidos e órgãos circundantes, e em alguns casos, se espalham para outras regiões do corpo por meio da corrente sanguínea ou do sistema linfático [1]. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) mais da metade dos pacientes com câncer necessitam da radioterapia como parte da terapia do câncer, e o tipos mais comuns tratados são câncer de mama, colo do útero, colorretal e pulmão [2].

A radioterapia consiste em um recurso terapêutico contra o câncer, no qual as células cancerígenas são expostas à radiação ionizante, podendo ser raios X, raios gama, elétrons de alta energia ou partículas pesadas [1]. A radiação ionizante acomete o DNA das células cancerígenas, fazendo com que o tumor diminua, e em determinadas circunstâncias, morra. Esta técnica de tratamento pode ser aplicada sozinha ou em conjunção com outros tratamentos, como cirurgia ou quimioterapia, a fim de curar o câncer ou controlar os sintomas da enfermidade [1]. A localização e o tipo do câncer são fatores que influenciam em qual tipo de radioterapia vai ser utilizado para o tratamento, eles podem ser usados isoladamente ou em associação. Os tipos de tratamento radioterápicos podem ser de forma externa ao paciente, conhecida como teleterapia, e interna, no caso da braquiterapia [1].

Portanto, a radioterapia é um recurso eficaz em que milhares de pacientes utilizam todos os anos para tratar tumores de mama, de cérebro, cabeça e pescoço, colo do útero, próstata e outros [1]. Entretanto, os pacientes oncológicos são considerados susceptíveis a qualquer outro tipo de doença infecciosa. No ano de 2020, em março, a OMS decretou como pandemia a COVID-19 [3], e além disso, um estudo afirmou que a comorbidade do câncer está relacionada ao risco e eventos graves de COVID-19 [4], ou seja, os pacientes com câncer podem ter mais probabilidade de contrair a doença de coronavírus.

O coronavírus (COVID-19) é uma doença infecciosa provocada pelo vírus SARS-CoV-2, o qual pode ser transmitido de uma pessoa infectada em pequenas partículas líquidas quando espirra, tosse, fala, canta ou respira [5]. Os sintomas mais comuns associados a esta comorbidade são a febre, tosse, cansaço, perda de paladar ou olfato, e os sintomas graves são a dificuldade em respirar ou a falta de ar, perda de fala ou mobilidade e dor no peito [5]. Contudo, desde o começo da pandemia até em agosto de 2021 aconteceram mais

de 570 mil mortes em decorrência da doença no Brasil [6], e até julho de 2023 foram constatados mais de 700 mil óbitos [7].

Devido a contaminação do coronavírus 2019 e suas graves consequências, a OMS determinou medidas de segurança, preservação da saúde e distanciamento social [8,9]. Mesmo com o conhecimento de que os pacientes oncológicos possuem maior vulnerabilidade de serem infectados pelo COVID-19 e, mostrarem ter um risco maior de desenvolver formas mais graves da doença e até ocasionando a morte [4], locais de tratamento ao paciente oncológico continuaram abertos durante a pandemia, e muitos centros de diagnóstico e acompanhamento se mantiveram paralisados [10]. Em um estudo foi mostrado que o motivo da queda do volume de pacientes em radioterapia, em 46% dos casos, foi pela escolha por adiar o tratamento, em 38% por medo do paciente e familiares fazer o tratamento radioterápico e em 38% pela redução do diagnóstico de novos casos de câncer [11].

Diante disso, este trabalho tem a finalidade de investigar e analisar o cenário do tratamento radioterápico no Brasil comparando os anos antes (2019), durante (2020 e 2021) e pós pandemia (2022), utilizando as plataformas de informações e dados do Departamento de Tecnologia da Informação do Sistema único de Saúde (DATASUS).

II. Materiais e Métodos

Por meio de coleta, análise e descrição dos cenários [12,13,14], esse trabalho buscou dados na plataforma de dados do departamento de informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS) on-line disponível para a população, referentes a radioterapia no Brasil, antes (2019), durante (2020 e 2021) e depois (2022) da Pandemia de COVID-19. O DATASUS contém todos os dados referente a estatísticas vitais, demográficas, socioeconômicas, assistência de saúde e morbidade no Brasil [15].

Referente a assistência de saúde, este trabalho utilizou o Sistema de Informação Ambulatorial (SIA-SUS) [16] para extrair e analisar os seguintes dados: (i) quantidade de procedimentos de radioterapia (Tabela 1); (ii) número de radioterapia em cada região geográfica do Brasil (Figura 2); (iii) quantidade de radioterapia de acordo com o tipo de câncer (Tabela 2); no período de 2019 a 2022. Já em relação a Epidemiológicas e Morbidade, foi utilizado o PAINEL – oncologia [17], para obter o número de diagnóstico de câncer (Figura 3).

O impacto da pandemia foi avaliado de acordo com o cálculo estático da taxa de redução ou crescimento ao logo dos anos estudos (Figura 1), de acordo com a equação (1) [18]

$$\Delta\% = \frac{Nf - No}{Nf} \times 100 \quad (1)$$

Sendo (Nf) o número maior de procedimentos do ano final e (No) a quantidade menor do ano, de acordo com os anos de comparação.

III. Resultados e Discussões

A tabela 1 apresenta a quantidade de procedimentos de radioterapia que foram realizados no Brasil antes da pandemia (2019), durante (2020 e 2021) e após (2022), no contexto de produção ambulatorial do SUS (SIA).

TABELA 1. Número de procedimentos de radioterapia realizados nos anos de 2019 a 2022

Procedimento/Ano	2019	2020	2021	2022
Radioterapia	4.748.270	142.274	148.431	155.355

Fonte: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS)

É possível notar na tabela 1 que o número de procedimentos radioterápicos no ano de 2019 é maior que os anos seguintes, chegando a ser 97% maior. A redução da quantidade de tratamento nos anos de 2020 a 2021 é explicado pelo estado de Pandemia de Covid-19 por receio de contaminação do paciente. Percebe-se, também, que com o passar dos anos houve um pequeno aumento nos tratamentos utilizando a radioterapia. O ano de 2022 mostrou um aumento de 4,45% no número de tratamentos quando comparado com o ano de 2021.

Na figura 1 pode ser observado a variação do número de tratamentos radioterápicos na Produção Ambulatorial do SUS realizados nos anos de 2019 a 2022.

Fonte: Autoria própria

Fig. 1. Variação do número de procedimentos de radioterapia na Produção Ambulatorial do SUS, ao longo de 2019 a 2022.

Nota-se na figura 1 que os procedimentos de radioterapia diminuíram no valor de 97% quando se compara 2019 com os anos de 2020 a 2022. A partir do ano da Pandemia de COVID-19, observa-se que ao passar dos anos houve um pequeno aumento nos tratamentos utilizando a radioterapia. O ano de 2022 mostrou um aumento de 4% no número de tratamentos, quando comparado com o ano de 2020.

Na figura 2 é apresentado o número de tratamentos por radioterapia realizados na Produção Ambulatorial do SUS em cada região geográfica do Brasil nos anos de 2020 a 2022.

Fonte: Autoria própria

Fig. 2. Número de radioterapia realizadas na Produção Ambulatorial por regiões geográficas nos anos de 2020 a 2022.

Pode ser observado na figura 2 que as regiões que apresentaram a maior quantidade de tratamento radioterápico foram a região sudeste, nordeste e sul, este fato pode ser explicado pela falta de equipamentos necessários para o tratamento nas regiões norte e centro-oeste, onde pacientes destas regiões percorrem distâncias significativas para receber tratamento em São Paulo, na região sudeste [19].

Na tabela 2 pode ser observado a quantidade dos diferentes tipos de tratamento radioterápicos ao longo dos anos de 2019

TABELA 2. Número dos diferentes tipos de radioterapia ao longo dos anos de 2019 a 2022

Procedimento	2019	2020	2021	2022
0304010235 Radioterapia de doença ou condição benigna (por campo)	1318	-	-	-
0304010243 Radioterapia estereotáxica fracionada	174	-	-	-
0304010286 Radioterapia com acelerador linear só de fótons (por campo)	1587714	-	-	-
0304010294 Radioterapia com acelerador linear de fótons e elétrons (por campo)	2583610	-	-	-
0304010367 Radioterapia de cabeça e pescoço	8037	13026	13197	13240
0304010375 Radioterapia do aparelho digestivo	7915	12921	13397	13425
0304010383 Radioterapia de traqueia, brônquio, pulmão, pleura e mediastino	2162	3529	3605	3830
0304010391 Radioterapia de ossos/cartilagens/partes moles	1679	2257	2305	2254
0304010405 Radioterapia de pele	3134	4419	4871	5433
0304010413 Radioterapia de mama	18230	30615	28246	31085
0304010421 Radioterapia de câncer ginecológico	7644	12169	12896	12988
0304010448 Radioterapia de pênis	91	150	149	162
0304010456 Radioterapia de próstata	12191	17712	17493	19836
0304010472 Radioterapia do aparelho urinário	539	982	1043	1138
0304010480 Radioterapia de olhos e anexos	82	122	127	127
0304010502 Radioterapia de sistema nervoso central	1866	3117	3187	3205
0304010510 Radioterapia estereotáxica	884	1252	1436	1663
0304010529 Radioterapia de metástase em sistema nervoso central	3047	5207	5355	5157
0304010537 Radioterapia de plasmocitoma / mieloma / metástases em outras localizações	8126	14782	16779	17129
0304010545 Radioterapia de cadeia linfática	1408	2299	2319	2340
0304010553 Radioterapia de linfoma e leucemia	1398	2288	2272	2062
0304010561 Radioterapia em corpo inteiro	133	288	358	351
0304010570 Radioterapia de queiloide e ginecomastia	667	488	662	874

Fonte: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS)

De acordo com a tabela 2, nota-se que o procedimento que tem o maior número de realização é a radioterapia de mama, sendo que o câncer de mama é a câncer que ocasiona maiores óbitos de mulheres no Brasil e no mundo [6, 20]. Também, pode ser observado que comparado com o ano da Pandemia de Covid-19, houve um aumento de 1,5% no número de tratamento de câncer de mama em 2022. Nota-se que não existiram mudanças significativas nas quantidades de procedimentos quando se comparadas ao mesmo tipo. Além disso, nota-se que o segundo maior número de radioterapia está relacionado ao maior número de câncer acometido no homem, que é o câncer de próstata. Durante o período estudado, nota-se que houve um aumento na quantidade de radioterapia realizada ao longo dos anos para o tratamento deste tipo de câncer.

Em relação aos números de diagnósticos de câncer realizados no Brasil, durante o período de 2019 a 2022, estão representados na Figura 3. Observa-se que em 2019, foram diagnosticadas 560 mil pessoas com câncer e um aumento de 7% em 2022 (mais 600 mil).

Fonte: Autoria própria

Fig. 3. Número de pessoas diagnosticada com câncer anos de 2019 a 2022.

No primeiro ano da Pandemia (2020), nota-se que houve uma redução de 10% no número de diagnósticos realizados, isso devido as medidas de segurança e proteção adotadas na época. Comparando, os dados da Figura 3 com os dados da Tabela 1, o número de procedimento de radioterapia no SAI-

SUS no ano de 2022 com o número de diagnósticos, tem-se que em torno de 26% das pessoas realizaram só a radioterapia para o seu tratamento, sendo que a outra parte pode ter realizado outros procedimentos de tratamento (Cirurgia e Quimioterapia) ou a combinação de tratamentos.

IV. Conclusões

Pode-se concluir por meio da análise dos dados coletados, que durante a pandemia de COVID-19 a quantidade de tratamentos radioterápicos diminuiu, quando comparados com o ano antes da pandemia, 2019. Este fato é explicado devido aos protocolos para evitar a contaminação pelo coronavírus 2019, já que os pacientes oncológicos são considerados grupo de risco, vulneráveis a doença. Devido a isto, muitos pacientes ficaram receosos a continuar o tratamento, e outro fator que explica a diminuição nos tratamentos é a paralisação das clínicas de diagnósticos, o que não foi possível o rastreamento do câncer em possíveis pacientes. Também, notou-se que os tratamentos radioterápicos que obtiveram maiores quantidades são para os tumores de mama e de próstata.

Agradecimentos

Este trabalho foi realizado com o apoio financeiro da UFU, e pelas agências de fomento Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por meio das bolsas de Produtividade em Pesquisa 312124/2021-0 (A.P.P.) e 314520/2020-1 (L.P.N.), pelo Programa MAI DAI 403556/2020-1, juntamente à M.R.A. - Indústria de Equipamentos Eletrônicos LTDA, pelo Projeto UNIVERSAL 407493/2021-2. Este trabalho faz parte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Instrumentação Nuclear e Aplicações na Indústria e Saúde (INCT/INAIS), projeto CNPq 406303/2022-3. Os autores agradecem, também, à FAPEMIG, por meio dos projetos APQ-02934-15, APQ-03049-15 e APQ-04215-22. As autoras E.L.O. e M.F.S. agradecem a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível por sua bolsa (No. 88887.713183/2022-00 e No.

88887.612310/2021-00). A autora T.M.P.M. agradece a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais pela bolsa de mestrado.

Referências

- [1] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY (IAEA). What is Radiation Therapy? Disponível em: <https://www.iaea.org/newscenter/news/what-is-radiation-therapy>. Acesso em 26 julho 2023.
- [2] WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). New WHO IAEA Publication Provides Guidance On Radiotherapy Equipment to Fight Cancer. Disponível em: <https://www.who.int/news/item/05-03-2021-new-who-iaea-publication-provides-guidance-on-radiotherapy-equipment-to-fight-cancer>. Acesso em 26 julho 2023.
- [3] ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). Histórico da pandemia de COVID-19. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-pandemia-covid-19>. Acesso em: 26 julho 2023.
- [4] Tian Y, Qiu X, Wang C, Zhao J, Jiang X, Niu W, Huang J, Zhang F. *Cancer associates with risk and severe events of COVID-19: A systematic review and meta-analysis*. *Int J Cancer*. 2021 Jan 15;148(2):363-374. doi: 10.1002/ijc.33213. Epub 2020 Aug 15. PMID: 32683687; PMCID: PMC7404763
- [5] WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Coronavirus disease (COVID-19). Disponível em: https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1. Acesso em: 26 julho 2023.
- [6] M.F. SILVA; S.P. SOUZA; I.P. TOBIAS; A.P. PERINI; L.P. NEVES. Impacto da Pandemia da Covid-19 no diagnóstico e tratamento de câncer de mama no Brasil. In: XIII SEB Simpósio de Engenharia Biomédica, 2021. XIII SEB, 2021.
- [7] SECRETARIAS ESTADUAIS DE SAÚDE. Brasil, 2020,2021, 2022 e 2023. COVID-19 NO BRASIL. Disponível em: https://infoms.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html. Acesso em: 26 julho 2023.
- [8] WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Clinical management of COVID19: interim guidance. 2020. Disponível em: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332196/WHO-2019-nCoV-clinical-2020.5-eng.pdf>. Acesso em: 26 julho 2023.
- [9] X. Liu, S. Zhang, “COVID-19: Face masks and human-to-human transmission”, *Influenza Other. Respi. Viruses*, vol.14(4), pp. 472-473.
- [10] Jesus, A.S., Guedes, T.S., Martins, G.B. *Impacto da pandemia de COVID-19 no atendimento do serviço de radioterapia em um hospital público de Salvador/BA*. *Rev. Ciênc. Méd. Biol.* 20(3): 369-374, dez 20, 2021
- [11] SOCIEDADE BRASILEIRA DE RADIOTERAPIA (SBRT). Impacto da Pandemia de COVID-19 nos Serviços de Radioterapia do Brasil. Disponível em: <https://sbradioterapia.com.br/clube-de-revista/gestao-em-saude-em-radioterapia/impacto-da-pandemia-de-covid-19-nos-servicos-de-radioterapia-do-brasil/>. (Acesso em: 26 julho 2023)
- [12] C. Koche. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e prática da pesquisa. 15 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.
- [13] S. C. Vergara. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2000.
- [14] E. M. Lakatus, and M. A. Marconi. Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório publicações e trabalhos científicos. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2001.
- [15] DATASUS, Ministério da Saúde. Banco de dados do Sistema Único de Saúde-DATASUS. Disponível em <http://www.datasus.gov.br>. Acesso em Julho 2023
- [16] SAI-SUS, Ministério da Saúde. Sistema de Informação Ambulatorial de SUS Disponível em: <http://sia.datasus.gov.br/principal/index.php>. Acesso em Julho 2023.
- [17] Painel-oncologia, Ministério da Saúde, Painel de Monitoramento de Tratamento oncológico. http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?PAINEL_ONCO/PAINEL_ONCOLOGIABR.def. Acesso em Julho 2023.
- [18] A. L. Puccini. Matemática Financeira Objetiva e Aplicada. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2001.
- [19] Viani GA, Gouveia AG, Bratti VF, Pavoni JF, Sullivan R, Hopman WM, Booth CM, Aggarwal A, Hanna TP, Moraes FY. *Prioritising locations for radiotherapy equipment in Brazil: a cross-sectional, population-based study and development of a LINAC shortage index*. *Lancet Oncol*. 2022 Apr;23(4):531-539.
- [20] E. Altobelli, L. Rapacchietta, P.M. Angeletti, L. Barbante, F.V. Profeta, R. Fagnano, “Breast Cancer Screening Programmes across the WHO European Region: Differences among Countries Based on National Income Level”, *Int. J. Environ Res. Public Health*, vol.14(4), pp. 452, Apr 2017